

ESTIMULACIÓN DEL SISTEMA FUNCIONAL COMPLEJO EN ESCOLARES CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO INTELECTUAL

Lic. Dangel Roque Aguilar, Universidad de Camagüey, dangel.roque@reduc.edu.cu

Dra. C. María Magdalena Jústiz Guerra, Universidad de Camagüey, maria.justiz@reduc.edu.cu

Dra. C. Zaida Argilagos Moreira, Universidad de Camagüey, zaida.argilagos@reduc.edu.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2021

Temática 3. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

Resumen:

Las neurociencias de la educación se preocupan arduamente por encontrar respuestas efectivas a las dificultades que se relacionan con el aprendizaje del educando con necesidades educativas especiales. Desde este campo del saber, se busca establecer nexos entre los factores neuropsicológicos desencadenantes y los procesos cognitivos que se encuentran en detrimento, así como las variantes que se pueden aplicar según el grado de desviación del desarrollo psíquico que manifieste el individuo. En relación con el aprendizaje, se aboga por solventar las necesidades educativas específicas y proponer respuestas realistas según las características individuales manifiestas. Por ello, la presente investigación se plantea como objetivo: implementar un programa de intervención para la estimulación del sistema funcional complejo en escolares con trastornos del desarrollo intelectual. El estudio se enmarca en la metodología de trabajo experimental-causal de fuentes primarias, con empleo de métodos del nivel teórico, empírico y estadístico - matemáticos, favoreciendo el uso de pruebas neuropsicológicas descriptivas y el cálculo de variables estadísticas. Los resultados de la investigación consisten en las nuevas relaciones que desde lo teórico se establecen en el programa para sustentar la intervención desde el campo de las neurociencias, representado por el diseño, aplicación y valoración de su efectividad en la mejora de la calidad de vida de los escolares con trastornos del desarrollo intelectual, un manual de apoyo a los agentes educativos y materiales didácticos con soporte virtual a fin de fortalecer los mecanismos psicofisiológicos de la actividad nerviosa superior, adaptados según los objetivos 3 y 4 de la Agenda 2030.

Palabras clave: Neurociencias educativas; neuropsicología; estimulación cognitiva; trastornos del desarrollo intelectual; Agenda 2030.